

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

O TOMBAMENTO DO TEATRO OFICINA – O PARECER DE FLÁVIO IMPÉRIO SOBRE SUA IMPORTÂNCIA CULTURAL E ARTÍSTICA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO

*Marcelina Gorni**

* Graduação e mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia (FAURB – UFU). marcelinag@hotmail.com

Resumo

Flávio Império (1935-1985) foi mais do que cenógrafo e diretor teatral. Ele trabalhou junto aos grupos Teatro de Arena e Teatro Oficina, onde participou da realização de importantes espetáculos ao longo dos anos 60. Ele era ainda arquiteto, artista plástico, professor, atuante em diversas áreas artísticas. Foi filiado ao Grupo Arquitetura Nova onde, ao lado de seus companheiros, Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre, ao longo de mais de dez anos de atividades (1958 à 1969), realizou a crítica e ao mesmo tempo a continuidade de princípios da Arquitetura Moderna paulista.

Para além de todas as suas atividades, ele foi parecerista do CONDEPHAAT mais de uma vez. Em 1982, em caráter emergencial sobre o tombamento do Teatro Oficina, ele emitiu um parecer sobre a preservação do edifício onde atuava o Grupo Oficina, que foi totalmente revolucionário para a época, pois propunha o tombamento do “processo” de transformação que o edifício vinha sofrendo ao longo dos anos como sendo elemento importante para a documentação do aparecimento de pesquisas sobre linguagem teatral que ocorreu no Brasil nos anos 70. Em seu parecer Império deixa claro que tal tombamento deveria ser realizado tomando o Teatro Oficina como *“um bem cultural da cidade não pela importância histórica do imóvel, mas pelo seu uso como palco das transformações do teatro brasileiro”*.

O Teatro Oficina passou por vários tipos de organização interna da relação palco-platéia, que norteavam as pesquisas cênicas de importantes grupos no Brasil e no exterior durante os anos 60. Para Império, esse aspecto passou a fazer parte integrante das próprias pesquisas do Oficina: o “espaço” da cena. Assim ele conclui que, *“seu ‘tombamento’ não deveria considerar ‘fixo’, congelado, o seu equipamento interno, para não estrangular as novas ou futuras propostas de pesquisa do Grupo.”*

O seu parecer marca um novo conceito quanto aos critérios de tombamento que deveriam considerar as questões relativas ao imóvel: históricas, culturais, etc., mas também as atividades ali desenvolvidas e a sua relevância cultural, social e artística. Graças a esse parecer, o edifício que abriga o Grupo Oficina pode ser

re-estruturado em 1984 para se transformar no “TEATRO-RUA”, projeto de Lina Bo Bardi que permanece até hoje.

Palavras-chave

cenografia, tombamento, Teatro Oficina

Abstract

Flávio Império (1935-1985) was more than a scenographer and theatre director. He worked with Teatro de Arena and Teatro Oficina groups, playing a part in the making of important events during the 60s. He was also an architect, plastic artist and teacher, having worked in several artistic fields. He was a member of Grupo Arquitetura Nova group, in which along with his colleagues Sérgio Ferro and Rodrigo Lefèvre, for more than ten years of activities (1958 to 1969), he was a critic and, at the same time, a follower of São Paulo’s Modern Architecture principles.

Besides all this activities, Império gave advisory opinions to CONDEPHAAT more than once. In 1982, in the emergency of the listing of Teatro Oficina’s building, he gave an advisory opinion on the preservation of the building which was totally revolutionary to the time, since it proposed the listing of the transformation “process” through which the building was going during the years, as an important element for the documentation of the appearance of theater language researches, which took place in Brazil in the 70s. According to his advisory opinion Império makes clear that the building should be listed considering Teatro Oficina as *“a cultural asset of the city, not because of the building historical value, but because of its use as a stage for the Brazilian theatre transformations”*.

Teatro Oficina went through different types of internal organization of the stage-audience relation, which were the object of scenical researches conducted by important groups in Brazil and other countries during the 60s. To Império, this aspect became part of Oficina’s researches themselves: the scene “space”. Thus he concludes that “its ‘listing’ should not take its internal equipment as stationary, frozen, in order not to block new, future research proposals by the Group”.

Império’s advisory opinion establishes a new concept on building listing criteria, which should include questions regarding to the building itself (its historical,

cultural value etc.), but also to the activities developed in the building and their cultural, social and artistic importance. Thanks to this advisory opinion, the Grupo Oficina's building could be restructured in 1984, becoming "TEATRO-RUA", a Lina Bo Bardi's project which still exists.

O TOMBAMENTO DO TEATRO OFICINA – O PARECER DE FLÁVIO IMPÉRIO SOBRE SUA IMPORTÂNCIA CULTURAL E ARTÍSTICA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO

A Consolidação de uma Linguagem Teatral Moderna durante os anos 60 – Teatro de Arena e Teatro Oficina

O Brasil do início dos anos 60 caracterizou-se por um populismo nacionalista dominante, pela luta contra o capital estrangeiro, e enfim pela “*agudização de todos os problemas que o populismo havia colocado em cena.*”¹ Os intelectuais e artistas da época eram principalmente de esquerda, e de esquerda era a produção artística predominantemente.

Durante o populismo (momento pré-golpe militar de 1964), a arte se afirma como forma de *propaganda política*, uma forma eficiente de conscientizar a população das injustiças sociais e da exploração imperialista. Estes debates e outros como o da ‘arte popular’ *versus* a ‘arte engajada’ permearam não só os CPCs, como vários setores da produção artística brasileira durante toda a década. A arte como forma de posicionamento político ganha força. “*A cultura então encarada como instrumento de transformação social andou junto com a política durante toda a década.*”²

Neste sentido, o *teatro épico*, didático e “revolucionário”, idealizados primeiramente por Piscator no início do século, e difundido pelas experiências de Brecht nos anos 30, vêm de encontro aos anseios políticos da juventude artística brasileira dos anos 60.

A produção cultural do período pós-64 foi intensa até 1968. “*A coerção do estado militar deteve-se na repressão às instituições que representavam os interesses das classes trabalhadoras, como os sindicatos e as ligas camponesas.*”³

O que era importante para o *artista de vanguarda* na época, era, através da negação dos sistemas artísticos históricos, identificados com a burguesia, trazer o povo a uma nova *consciência*. Este artista de vanguarda, que nega e questiona

¹ GUERRA, Marco Antonio. *História e dramaturgia: em cena Carlos Telles (década de70)*. Tese de doutoramento. ECA-USP, São Paulo, 1984, p. 21

² PAES, M. H. Simões. *A Década de 60*. 3ª. ed. Ed. Ática. São Paulo, 1995, p. 39

³ KOURY, Ana Paula. *Grupo Arquitetura Nova*, dissertação de mestrado, EESC – USP, São Carlos, 1999, p. 07.

a arte de seu tempo, busca uma tomada crítica de consciência frente aos problemas político-sociais de sua própria época.

É neste contexto que surgem as experiências do Teatro de Arena e do Teatro Oficina. A atualização do teatro brasileiro contemporâneo em relação às vanguardas internacionais, assim como a do espaço cênico nele concebido, são em grande parte, tributários das experiências desenvolvidas no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) durante os anos 40, e das experiências do Teatro de Arena e do Teatro Oficina, durante os anos 60.

O Teatro Oficina e o Teatro de Arena proporcionam pela primeira vez no Brasil, o aparecimento do uso de um lugar cênico diferente do tradicional palco italiano.

O Arena, desde o começo, trabalha com uma concepção de engajamento mais objetivada à presentificação, advogando para si tarefas políticas imediatas e contextualizadas. O raio de ação e reflexão do teatro político por ele, desenvolvido principalmente no período de 1958-68, é empolgado pelas perguntas inspiradas em Marx e reavivadas por Brecht sobre qual é o papel do teatro enquanto instituição social, e sobre o que ele teria de novo a dizer aos artistas, às pessoas e à sociedade de seu tempo.

As pesquisas cênicas do Teatro Oficina ao longo dos anos 60 pautam-se por inquietações que, embora se refiram ao momento presente e à realidade brasileira, não o fazem de forma tão direta quanto o Teatro de Arena. Discutem questões mais abrangentes inseridas numa problemática mais universal.⁴

Além do Arena e do Oficina, vários espetáculos buscaram estabelecer através de uma nova relação *cena/público*, uma nova linguagem teatral que rompia com o espaço cênico aristotélico e a tradicional separação espacial entre palco e platéia. É o caso por exemplo, do espetáculo *O Balcão*, de Jean Genet, encenado no Teatro Ruth Escobar, que teve que ser “destruído” para ser executada sua cenografia. *“Foi declarada a morte do Teatro através da agressão – Morte ao Teatro como espetáculo morno, para divertir, para renascer um Teatro*

⁴ GOLDFEDER, Sonia. *Teatro de Arena e Teatro Oficina – O Político e o Revolucionário*, dissertação de mestrado, IFCH – UNICAMP, Campinas, 1977, p. 227.

de participação.”⁵ Na busca desta maior participação e integração com o público, partindo dos estudos e pesquisas sobre o teatro épico brechtiano, surgem *novos e alternativos lugares de encenação* principalmente ao final dos anos 60 e durante os anos 70. Do mesmo modo que propunha Grotowski, busca-se galpões, garagens, depósitos que estabeleçam novas relações entre o *espaço do público* e o *espaço da platéia*. O Teatro Oficina foi responsável neste período por muitas das pesquisas sobre diferentes e novas linguagens cênicas para o teatro brasileiro. As primeiras experiências que denunciam uma *evolução do espaço cênico*⁶ aparecem no Brasil, assim, ainda na década de 60.

De acordo com a análise comparativa desenvolvida por Goldfeder entre o Teatro de Arena e o Teatro Oficina,⁷ observamos que embora ambos trabalhem com conteúdos revolucionários, cada um adota um determinado posicionamento crítico em relação à ordem social preexistente. Posicionamento esse que está associado ao modo de enfrentamento das questões político-sociais por parte de cada grupo.

A postura do Teatro de Arena visa despertar uma ação política mais direta no espectador. Já a postura crítica do Oficina passa pelo enfrentamento de temas relacionados a aspectos sociais da vida cotidiana da classe média burguesa que vai ao teatro. Ambos propõe reformulações na estrutura de seus espetáculos. Mas do ponto de vista do *projeto estético* eles atuam de modos divergentes. De acordo com a análise de Goldfeder, a *renovação estético-formal* introduzida pelo Teatro de Arena virá sempre em função de seu projeto ideológico: a forma se aperfeiçoa no sentido de melhor veicular o conteúdo a ser explicitado. Ao passo que na proposta artística do Oficina, o *projeto estético* começa a ganhar corpo num processo paralelo ao *projeto ideológico*. A forma imbricada diretamente com o conteúdo não brota do encenador (José C. M. Correa); será na verdade, a sua

⁵ Fauzi Arap. “Aviso aos Navegantes” in *Arte em Revista*, no. 5, p. 91-93, citado por MANTOVANNI, Ana. *Cenografia Teatral em São Paulo: entre a tradição e o novo*, dissertação de mestrado, ECA – USP, São Paulo, 1987, p. 133.

⁶ Processo de transformação do espaço no sentido de dissolução da clássica configuração *palco/platéia*, visando explorar novas relações entre o *ator*, o *palco* e o *público*, colocado por Roubine no capítulo “A Explosão do Espaço” in *A Linguagem da Encenação Teatral*.

⁷ GOLDFEDER, Sonia. *Teatro de Arena e Teatro Oficina – O Político e o Revolucionário*, dissertação de mestrado, IFCH – UNICAMP, Campinas, 1977, p. 227 a 234.

metáfora, a sua releitura. Assim, a Oficina instaura fundamentalmente uma *nova linguagem*.⁸

O Espaço Cênico segundo Flávio Império

Flávio Império (1935-1985) começou a trabalhar com teatro a partir de 1956, quando realizou as cenografias e figurinos na Comunidade de Trabalho Cristo Operário, junto com Maria Thereza Vargas. Em 1959, indicado pela própria Maria Thereza, ele se uniu ao Teatro de Arena e realizou a cenografia de “*Gente como a Gente*”, de autoria de Roberto Freire. Nessa época, já freqüentando o curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU-USP (1956-61), desenvolvia familiaridade com os problemas relacionados à espacialidade bi e tridimensional.

Em 1960, antes mesmo de se graduar, fez sua primeira incursão profissional em uma caixa cênica criando a cenografia e figurinos de *Morte e Vida Severina* para o Teatro Experimental Cacilda Becker. Quando se forma em Arquitetura e Urbanismo em 1961, ele já é reconhecido como cenógrafo de sucesso em função da montagem muito ligada ao *teatro épico* do espetáculo *Morte e Vida Severina*. Neste espetáculo cenografado por Império, a sua reflexão pessoal acerca da condição social nordestina está presente o tempo inteiro nos figurinos e cenários da montagem.

Cenas do espetáculo *Morte e Vida Severina* (1960) mostrando a cenografia limpa e elegante de Flávio Império e detalhes dos figurinos mínimos. Fonte: KATZ, Renina e HAMBURGER, Amélia Império (orgs.), *Flávio Império*, col. Artistas brasileiros, São Paulo, Edusp, 1999.

⁸ Idem, p. 230.

Em *Morte e Vida Severina*, o tema da realidade social brasileira abordado já demonstra um teatro comprometido na busca de sua função social dentro da realidade brasileira. Trabalhos com temas sobre o tempo “*presente*”, ligados ao abraqueiramento da questão de classe, são comuns no teatro da década de 60. Nas trilhas de Piscator e Brecht, o teatro brasileiro desenvolve-se no sentido da crítica de sua própria realidade social.

Flávio Império foi mais do que cenógrafo e diretor teatral. Ele era arquiteto, “homem de teatro” e animador cultural nas diversas áreas artísticas onde atuou, tendo participado ativamente de importantes movimentos de transformações culturais e políticas vividas pelo país ao longo dos anos 60 e 70. Foi arquiteto filiado ao Grupo Arquitetura Nova que, ao lado de seus colegas e companheiros de escritório e trabalho, Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre, ao longo de mais de dez anos de atividades conjuntas (1958 à 1969), realizou a crítica e ao mesmo tempo a continuidade de princípios arquitetônicos e sociais idealizados por seu mestre e professor, Vilanova Artigas, mestre da Arquitetura Moderna paulista.

O experimentalismo de Império sempre o levou por incursões com relação às pesquisas de *materiais alternativos*. Já que era com pouco que se fazia (e se faz) teatro no Brasil, desse “*pouco*” era preciso tirar o “*mínimo*” necessário para se montar um cenário. O aspecto radicalmente criativo e inventivo de Império entra aí em cena. A montagem de *Morte e Vida Severina*, em 1960 já é representativa de uma *estética miserabilista*. O cenário é limpo, contando com o mínimo de recursos. Os figurinos são simples e a caracterização das personagens é feita através de *máscaras* ou objetos significativos que os identificam.

Essa postura estética de Flávio Império na concepção cenográfica indica e reafirma os caminhos para o desenvolvimento de uma “*poética da economia*” transformada em princípio de arquitetura e que esteve presente em todas as obras desenvolvidas pelo *Grupo Arquitetura Nova* durante toda a década de 60.

A *poética da economia* foi conceituada por Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro em 1963, no texto *Proposta Inicial para um debate: Possibilidades de Atuação* do seguinte modo: “Assim é que do mínimo útil, do mínimo construtivo e do mínimo didático necessários, tiramos, quase, as bases de uma nova estética que

poderíamos chamar a 'poética da economia', do indispensável, da eliminação de todo o supérfluo, da 'economia' de meios para a formulação da nova linguagem, para nós, estabelecida nas bases da nossa realidade histórica."

Em seus trabalhos de pesquisas sobre condições de produção e trabalho nos canteiros da construção civil, na busca do desenvolvimento de novas técnicas construtivas, o *Grupo Arquitetura Nova* realiza uma arquitetura trilhada nos caminhos da *poética da economia*. “A economia no processo de produção da arquitetura transparecia pelo uso de materiais baratos como o bloco de concreto, pela supressão de revestimentos, pela valorização do trabalho humano no canteiro e pelo desenvolvimento de tecnologias alternativa”⁹ – caso das coberturas em grandes abóbadas realizadas em diversas casas construídas pelo grupo. As instalações aparentes, as paredes sem revestimento, o sistema construtivo das abóbadas não constituem valor pelas características isoladas mas como campo de definição de uma poética. Um trabalho de arquitetura de Flávio Império que exemplifica essa poética, é a residência Simão Fausto de 1961.

Flávio Império e o Teatro Oficina

Em 1962, Império realizou suas duas primeiras experiências junto ao *Teatro Oficina* cenografando “*Um Bonde Chamado Desejo*” e “*Todo Anjo é Terrível*”. Sua experiência de trânsito entre o Arena e o Oficina proporciona-lhe um exercício de alternância de soluções criativas, em virtude da diferença entre as linhas *estético-ideológicas* adotadas por cada um desses grupos. Junto ao Teatro Oficina cenografou importantes espetáculos de sucesso como “*Andorra*” em 1964, no ano do golpe militar, “*Os Inimigos*” em 1966 e “*Roda Viva*” em 1968, que acabou renunciando e escancarando o endurecimento do regime que se seguiria.

O Teatro Oficina nasceu em 1958, quando um grupo de estudantes de Direito do Largo São Francisco, entre eles Renato Borghi e José Celso Martinez Correa, decidiram alugar o Teatro Novos Comediantes de um grupo espírita, para instalar na Rua Jaceguaí, n. 520, as suas encenações teatrais.

⁹ KOURY, Ana Paula. *Arquitetura Nova* in revista *AU* no. 89, abr/mai 2000, p. 68 a 72.

Para que o espaço do qual eles haviam se apropriado correspondesse à concepção teatral do grupo, foi realizada uma reforma do edifício em 1961, a partir de projeto de Joaquim Guedes. O teatro em forma de “sanduíche”, com duas platéias frente a frente e separadas pelo palco central, seria um espaço provisório para a atuação do grupo, mas acabou sendo a configuração do espaço até 1966, quando um incêndio destruiu totalmente o teatro.

No espetáculo de Max Frisch, “*Andorra*”, encenado pelo Teatro Oficina em 1964, podemos nota o uso efetivo de todo o potencial do espaço físico do Oficina em forma de sanduíche. A cenografia de Império desliza lateralmente em relação às arquibancadas através de trainéis ao entrar e sair de cena. A construção da cena foi baseada numa linguagem dualista, onde os elementos visuais estabeleciam pólos opostos da construção do drama. A cenografia de Império predominantemente em preto e branco, designava o branco para a cidade de Andorra e o preto para os invasores. O vermelho era a cor da estrangeira. Império atribui assim significados às cores e contrastes adotados na cenografia e figurinos do espetáculo.

Teatro Oficina durante espetáculo *Andorra* (1964). Nota-se a sua configuração com duas platéias em forma de “sanduíche”, elaborada por Joaquim Guedes em 1961.

Fonte: KATZ, Renina e HAMBURGER, Amélia Império (orgs.), Flávio Império, col. Artistas brasileiros, São Paulo, Edusp, 1999.

A constatação de Império sobre os limites estéticos e de repertório visual em que ainda se encontravam teatro e público àquela altura dos anos 60 aparece no seguinte comentário sobre *Andorra* (1964): *‘foi uma experiência de teatro realista muito próxima do teatro épico.’*¹⁰ A abertura épica de “*Andorra*” desembocou na montagem do espetáculo “*Os Inimigos*”, também produzido pelo Teatro Oficina em 1966.

Em sua solução cenográfica tanto para “*Ópera dos Três Vinténs*” (1964) como em “*Andorra*” (1964) “os elementos de analogia entre processos históricos do passado e do presente são evidenciados por meio da irrealidade dos elementos suspensos, graficamente bem definidos, sem volume e marcados por inscrições

¹⁰ Flávio Império citado por COSTA, Iná Camargo, *Sinta o Drama*, Ed. Vozes, Petrópoles, 1998, p. 199.

que anulam qualquer esforço de ambientação.”¹¹ Elementos do tempo presente e do passado, juntamente com as inscrições impedem a identificação com a realidade do espectador e sua conseqüente relação catártica. O mundo real está presente, porém não completamente, tal qual no teatro brechtiano. O contraste de elementos visuais novos e antigos, anacronicamente justapostos impede o total envolvimento do espectador com a cena. É possível identificar elementos visuais (usados com *signos cenográficos*) de estilo *Art-nouveau*. A sua cenografia não vai apenas adaptar ou transpor determinadas formalizações, mas incorpora criticamente a história contida nos elementos que utiliza para compor o *espaço*.

Cenas de *Andorra* (1964). Note-se os cenários e figurinos concebidos em altos contrastes de preto e branco, com letreiros que indicam o lugar da ação cênica, seguindo princípios do teatro épico brechtiano. Fonte: KATZ, Renina e HAMBURGER, Amélia Império (orgs.), *Flávio Império*, col. Artistas brasileiros, São Paulo, Edusp, 1999.

O “alto contraste e a presença de elementos cômicos ou grotescos aplicados ao cenário e aos figurinos indicam um interesse, bastante comum nesta época, pelos procedimentos do construtivismo que chegavam através da iconografia do Berliner Ensemble.”¹² A presença de elementos visuais do teatro brechtiano enfatizam o sentido satírico e irônico do texto na montagem. A iluminação e os ambientes são constituídos de forma a não transparecerem em momento algum um espaço “realístico”. Um cenário “limpo”, que mostra a caixa cênica e apresenta elementos estruturais, ao mesmo tempo simbólicos e referenciais do que ocorre na cena. E ainda, o cenário em momento algum esconde o modo como é feito.

O incêndio que arrasou o edifício do Teatro Oficina em 1966 mobilizou intelectuais e artistas empenhados na reconstrução do teatro. Enquanto isso,

¹¹ LIMA, Mariângela Alves. *Flávio Império e a cenografia do Teatro Brasileiro*, in KATZ, Renina e HAMBURGER, Amélia Império (orgs.), *Flávio Império*, col. Artistas brasileiros, Edusp, São Paulo, 1999, p. 26.

¹² Idem, p. 26.

uma revisão dos principais espetáculos realizados pelo Grupo Oficina até então, eram reapresentados em diferentes teatros, como no TBC. Entre esses espetáculos exibiram-se as peças “A Vida impressa em dólar”; “Os Inimigos”; “Pequenos Burgueses”, entre outras. Sendo as duas últimas cenografadas por Império.

Enfim, em 1967 decidiu-se pela reconstrução do antigo edifício da Rua Jaceguay, n. 520. Flávio Império e Rodrigo Lefèvre realizaram o projeto, que mais uma vez seria de caráter provisório para o Teatro Oficina. Tal projeto incluía uma grande arquibancada de concreto com acessos laterais em meio nível. O palco era italiano tradicional, porém contava com uma plataforma central com mecanismo giratório a fim de potencializar as ações cênicas. Essa configuração do teatro ocupava somente a parte da frente, a primeira metade, do longilíneo terreno que pertencia ao imóvel do teatro. Na parte posterior ficava uma edificação (casa) de dois pavimentos utilizada como camarins, salas de apoio, almoxarifado, depósito e sanitários para o teatro. A fachada do teatro projetada pelos dois arquitetos lembrava um bunker de resistência cultural ao regime militar vigente.¹³

À esquerda, vista do palco (com mecanismo giratório) em direção à arquibancada da platéia. Fonte: Processo de Tombamento do Teatro Oficina, CONDEPHAAT, São Paulo. À direita, vista a partir do alto da platéia em direção ao palco. Fonte: “Lina Bo Bardi – Teatro Oficina (1980-84)”, Lisboa, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Editora Blau, 1999.

A seguir, já com a nova configuração do espaço físico, o Teatro Oficina encenou um dos espetáculos mais revolucionários culturalmente para o Brasil: “O Rei da Vela” de 1967 inaugura a *estética tropicalista* brasileira e a *antropofagia* oswaldiana é recuperada, reinterpretada e trazida para a cultura e debate

¹³ ELITO, Edson. *Uma Rua Chamada Teatro*, in “Lina Bo Bardi – Teatro Oficina (1980-84)”, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Editora Blau, Lisboa, 1999.

brasileiros dos anos 60. Nessa linha de pesquisas de linguagens cênicas, temos também a encenação de “Roda Viva” de 1968, cenografada por Império e que reforça a idéia de um teatro comprometido com uma estética de *agressão* e uma linguagem que abusa da idéia tropicalista de *desigual/ combinado*. “Roda Viva” é uma montagem de um texto *ginasiano* de Chico Buarque, que é estruturada na forma de uma missa por Zé Celso e Império. Os elementos da cultura religiosa se mesclam com os da cultura pop e da televisão, num sacrifício grotesco do jovem ídolo pop.

Planta e corte do projeto de Império e Lefèvre para o Teatro Oficina realizado em 1967. Tal configuração, com sala de espetáculos na parte da frente do terreno e casarão na parte de trás manteve-se a mesma até o seu tombamento pelo CONDEPHAAT em 1982, e subsequente reestruturação com o projeto de Lina Bo Bardi e Edson Elito entre 1983-84. Fonte: Processo de Tombamento do Teatro Oficina, CONDEPHAAT, São Paulo.

À esquerda vista interna do pátio do casarão aos fundos da sala de espetáculos do Teatro Oficina, e à esquerda vista da fachada em forma de *bunker* de resistência cultural ao regime, projetada por Império e Lefèvre. Não constam as datas, mas são fotos do levantamento do estado de conservação do Teatro Oficina que fazem parte do Processo de Tombamento do mesmo. Fonte: CONDEPHAAT.

Durante a primeira metade dos anos 70, os reflexos da visita do grupo inglês *Living Theatre* ao Brasil, em 1970, mais especificamente ao Teatro Oficina, tiveram seus efeitos sobre os componentes do grupo. O acirramento das

perseguições políticas por parte do regime junto à classe artística, somado com os efeitos da “contracultura” do grupo Living Theatre, fizeram Império se afastar tanto do teatro quanto do Grupo Arquitetura Nova, entrando num período de introspecção e muita produção ligada às artes plásticas, que segundo ele, lhe mostraram a solidão. Sua prática como professor da área de linguagens visuais junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP durante esse período também mostrou-se particularmente inovadora e experimental.

Entre 1976 e 1979 Império faz uma série de viagens pelo Nordeste brasileiro onde encontra uma produção artesanal de um “povo brasileiro” que constrói com poucos recursos o máximo de plasticidade e de funcionalidade. Neste mesmo período o Teatro Oficina viveu um período de leituras, de elaboração do filme “*O Rei da Vela*”, de ensaios, e até esteve alugado para outras peças. Com a retomada efetiva da “posse” do espaço físico do teatro pelo Grupo Oficina, e devido a precariedade física em que se encontravam suas instalações, teve início o movimento para a compra do imóvel e sua reestruturação, que acabou tendo como resultado o seu tombamento pelo CONDEPHAAT em 1982.¹⁴

O Tombamento do Teatro Oficina

O pedido inicial de tombamento do Teatro Oficina feito por José Celso Martinez Correa data de 17 de novembro de 1980. Até onde pode-se ler os documentos anexos do processo de tombamento que encontra-se no CONDEPHAAT, esse pedido de tombamento foi feito em caráter de urgência em função do fato de os donos da propriedade quererem vendê-la para o Grupo Sílvio Santos e da falta de dinheiro do Grupo de Teatro Oficina, ocupante do imóvel, e portanto, tendo a primazia sobre a compra do mesmo, para realizar a compra do imóvel.¹⁵

Os termos adotados por José Celso M. Correa nesta primeira carta enviada ao CONDEPHAAT ressaltam mais os tributos do edifício que abriga o Grupo de teatro Oficina como fundantes da justificativa de tombamento do mesmo. Nesta carta, o diretor teatral resalta a importância de se efetivar o tombamento antes do prazo que o Grupo Oficina tinha para comprar o imóvel iria vencer no dia 06 de dezembro daquele mesmo ano. Nesta carta ele resalta alguns aspectos físicos

¹⁴ Idem.

¹⁵ Essa preocupação de José Celso Martinez Correa é registrada em artigo do Jornal do Brasil sobre o Teatro Oficina de autoria de Yan Michalski datado de 15 de novembro de 1980. Dois dias depois da publicação do artigo, a carta com o pedido inicial de tombamento do Teatro Oficina é encaminhada ao CONDEPHAAT.

do edifício dizendo que o projeto realizado por Império e Lefèvre em 1967 é *“moderno, com paredes de tijolo e concreto sem revestimentos, luzes e urdimentos a mostra, ao mesmo tempo em que mantém suas características originais, de antigo casarão da Bela Vista. É este prédio que se ocupa até hoje, e é este prédio que queremos preservar.”*¹⁶ Na mesma carta, mais adiante, ele comenta ainda: *“... É sem dúvida alguma um espaço a ser preservado. Sua história e sua memória está presente em todos aqueles que, como disse Oswald de Andrade, se ocupam da criação de um grande enfeitado: o teatro nacional.”*

O acessor do CONDEPHAAT, Edgar Carone, emite um parecer favorável ao tombamento do Teatro Oficina em 05 de dezembro de 1981 nos termos do referido pedido de José Celso Martinez Correa. No entanto, tanto a carta de José Celso como o parecer ainda são realizados na perspectiva e intuito de que a Prefeitura Municipal preservasse o prédio tal como ele se encontrava naquele momento, ou seja, preservando e tornando rígidas todas as características físicas do edifício. Tal recomendação tornaria impossível uma futura re-adequação ou reformulação do edifício às futuras pesquisas ou experimentações eventualmente propostas pelo Grupo de Teatro Oficina, impedindo uma reforma efetiva do prédio em prol de uma busca de novas relações –público/ platéia; atores/ espectadores; atores/ atuantes; etc - dentro do espaço cênico do teatro. No seu parecer favorável ao tombamento Carone ressalta que *“o teatro funciona neste local há mais de 20 anos e durante estes momentos, sua produção artística na área do teatro contribuiu como poucas na renovação da mentalidade artística do Brasil ao longo das últimas duas décadas.”*

Ele recomenda assim, que a Prefeitura Municipal preserve o prédio, dizendo que *“O prédio foi enriquecido interiormente com trabalhos de arquitetos de renome. Quando da instalação do Teatro Oficina, nos fins da década de 1950, o prédio foi adaptado pelo arquiteto Joaquim Guedes; depois do incêndio de 1966, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre ‘elaboraram um projeto moderno, com parede de tijolo e concreto, luzes e urdimentos à mostra, ao mesmo tempo em que mantém suas características originais, de antigo casarão da Bela Vista’. Subjacente à questão*

¹⁶ CORREA, José Celso Martinez. Carta endereçada ao CONDEPHAAT pedindo o tombamento do edifício do Teatro Oficina localizado à R. Jaceguay, n. 520, 17 de novembro de 1980, parte integrante do Processo de Tombamento do Teatro Oficina. Fonte: Arquivos do CONDEPHAAT.

*da defesa do teatro – amostragem da vida cultural de S. Paulo -, encontra-se outro problema: o da conservação do prédio, ilustração de uma época da cidade (...) Assim, considero que a importância histórica do imóvel, solicitando-se que a Prefeitura Municipal da Capital, o preserve, dentro das posturas municipais. O Instituto de Tombamento, a meu ver, deve ser aplicado em casos de absoluta importância cultural do absoluta importância do teatro referido com a proteção municipal a que já me referi.”*¹⁷

No entanto, mais tarde, após a aprovação do Colegiado do CONDEPHAAT a respeito do parecer de Edgar Carone, que propõe que a Prefeitura Municipal seja mantenedora da integridade física do edifício, em 12 de julho de 1982, José C. M. Correa enviou uma nova carta ao CONDEPHAAT ressaltando a importância cultural do edifício ocupado pelo Grupo Oficina como “*espaço cultural histórico de interesse público*”, por ter renovado o teatro em São Paulo. Os termos desta nova carta de José Celso são um pouco diferentes da anterior. Nesta ele esclarece que não se trata da preservação arquitetônica do edifício, mas “*da proteção à continuidade e ao crescimento desse bem cultural coletivo que pede agora exatamente uma transformação arquitetônica substancial que permita sua existência contemporânea.*”¹⁸ Neste momento Lina Bo Bardi e Marcelo Suzuki já havia esboçado os primeiros croquis de reforma do Teatro Oficina para transformá-lo num espaço mais condizente e apropriado às pesquisas cênicas experimentadas pelo Grupo Oficina naquele momento de sua evolução da linguagem cênica. A proposta era transformar o espaço no que José Celso chamou de “*terreirão eletrônico*”, de modo a apropriar-se das novas pesquisas de uma linguagem teatral voltada para o “*te-ato*” do Grupo Oficina. José Celso reivindicava assim a construção do seu “*tele-teatro popular*”, através do pedido de “*tombamento Cultural; tombamento lateral da escadaria, palco, algumas paredes; tombamento – continuamento; tombamento para a construção de USYNA e transmissão prática teatral das linhas culturais.*”¹⁹

¹⁷ CARONE, Edgar. Parecer de sobre o tombamento do Teatro Oficina, 05 de dezembro de 1981, parte integrante do Processo de Tombamento do Teatro Oficina. Fonte: Arquivos do CONDEPHAAT.

¹⁸ CORREA, José Celso Martinez. Carta endereçada ao CONDEPHAAT reintegrando o pedido de tombamento do edifício do Teatro Oficina localizado à R. Jaceguay, n. 520, 12 de julho de 1982, parte integrante do Processo de Tombamento do Teatro Oficina. Fonte: Arquivos do CONDEPHAAT.

¹⁹ Idem.

Neste momento Flávio Império é nomeado acessor do CONDEPHAAT para avaliar os critérios de tombamento do edifício nestes novos termos. O parecer por ele emitido sobre a preservação do edifício onde atuava o Grupo Oficina foi totalmente revolucionário para a época, pois propunha o tombamento do “processo” de transformação que o edifício vinha sofrendo ao longo dos anos como sendo *“elemento de suma importância para documentação de como se deu, nos anos 70, o surto de pesquisas de linguagem teatral que influenciou até hoje o Teatro Moderno no Brasil”*.²⁰

A abrangente visão de Império como arquiteto, professor e animador cultural, identificado com os princípios do Movimento Moderno no Brasil, permitiu tal apreciação ampla sobre a importância e significados assumidos pelo Teatro Oficina em si, dada sua histórica e revolucionária contribuição não somente para o teatro paulista, como para todo o teatro brasileiro. Segundo Império, o Grupo Oficina era o único até então a manter uma *“continuidade possível e cabível, do teatro que pesquisa suas formas de continuidade cênica, construindo a história da sua estória.”*²¹

Segundo Império, o próprio “edifício” do Teatro Oficina era um elemento importante para a documentação de como se deu, nos anos 70, o surto de pesquisas de linguagem teatral que influenciou definitivamente o Teatro Moderno no Brasil. De acordo com suas palavras: *“os grupos experimentais e quase semi-amadores, casavam o ‘viável’ com o suficiente, em adaptações singelas de casarões, armazéns, barracões destinados a oficinas artesanais, em salas de espetáculos teatrais que iam da arena ao palco-platéia de pouca capacidade...”*²² Segundo Império, o Teatro Oficina inclui todos esses elementos.

O Teatro Oficina passou por vários tipos de organização interna da relação palco-platéia, que norteavam as pesquisas cênicas de importantes grupos no Brasil e no exterior durante os anos 60. Para Império, esse aspecto passou a fazer parte integrante das próprias pesquisas do Oficina: o “espaço” da cena. Assim ele conclui que, *“seu ‘tombamento’ não deveria considerar ‘fixo’, congelado, o seu*

²⁰ IMPÉRIO, Flávio. Parecer sobre o tombamento do Teatro Oficina, 23 de novembro de 1982, parte integrante do Processo de Tombamento do Teatro Oficina. Fonte: Arquivos do CONDEPHAAT.

²¹ Idem.

²² Idem.

*equipamento interno, para não estrangular as novas ou futuras propostas de pesquisa do Grupo.”*²³

Segundo José C. M. Corrêa, “*nesse caso específico o imóvel é tombado para que se possa preservá-lo, claro, mas preservá-lo é preservar o nosso trabalho, cuja característica é a transformação permanente do espaço, até o seu vazamento: a rua.*”²⁴ Segundo a sua concepção, Império deixa claro que tal tombamento deveria ser realizado tomando o Teatro Oficina como “*um bem cultural da cidade não pela importância histórica do imóvel, mas pelo seu uso como palco das transformações do teatro brasileiro*”.²⁵

O seu parecer colocado dessa maneira marca um novo conceito revolucionário quanto aos critérios de tombamento que deveriam considerar todas as questões que envolvem um imóvel: históricas, culturais, artísticas, sociais, etc., dependendo das características peculiares e das relações específicas lá estabelecidas. A história do edifício, do lugar, naquele momento estava intimamente vinculada às atividades do Grupo Oficina ali instalado já havia dez anos. O que é tombado é mais uma memória de um “percurso”, de um importante processo para o desenvolvimento da linguagem teatral brasileira, do que a construção arquitetônica em si. Ao contrário, Império considera apenas pertinente o tombamento, se levado em conta que o edifício seja passível de sofrer transformações a fim de garantir as futuras pesquisas do Grupo sobre o “*espaço da cena*”, um dos elementos básicos de toda a pesquisa de linguagem eminentemente teatral realizada pelo Grupo Oficina. Assim, Império manifesta-se favorável ao tombamento, vislumbrando uma futura e efetiva transformação do espaço interno que ele mesmo havia projetado em 1967. Ele não se prende ao seu projeto anterior, pelo contrário, manifesta-se a favor do tombamento para poder “modificar”. Neste caso, o sentido do tombamento, em se tratando de um “bem cultural” e artístico ainda pulsante e vivo, visa possibilitar a efetiva transformação de seu espaço interno de modo a se adequar às novas propostas e amadurecimento das idéias teatrais do Grupo Oficina. “*Tomba-se não um*

²³ Idem.

²⁴ CORREA, José Celso Martinez. *Primeiro Ato – Cadernos, Depoimentos, Entrevistas (1958 – 1974)*, seleção, organização de notas de Ana Helena Camargo de Staal, 1ª ed., Editora 34, São Paulo, 1998, p. 73, originalmente publicado no *Diário de São Paulo*, 01/05/1983.

²⁵ IMPÉRIO, Flávio. Parecer sobre o tombamento do Teatro Oficina, 23 de novembro de 1982, parte integrante do Processo de Tombamento do Teatro Oficina. Fonte: Arquivos do CONDEPHAAT.

prédio, mas sim um trabalho que precisa da obra arquitetônica renovada e efêmera para poder mudar o espaço físico, de acordo com as mudanças e rumos da sua programação.”²⁶

Com o parecer do acessor cultural Flávio Império aprovado pelo Egrégio Colegiado do CONDEPHAAT em 16 de novembro de 1982, foi realizada posteriormente, uma efetiva reformulação completa do espaço físico do Teatro Oficina, preservando-se basicamente apenas as paredes laterais do antigo casarão da Bela Vista, e transformando o espaço interno no projeto “TEATRO-RUA” de Lina Bo Bardi e Edson Elito. As novas experimentações e pesquisas do Grupo Oficina, levaram Lina Bardi e Edson Elito, juntamente com a indispensável contribuição de José C. M. Correa, a elaborarem um verdadeiro “terreiro eletrônico”, onde desenvolve-se um grande espaço cênico unificado, em que todo o espaço é eminentemente cênico.

Na permanência e transitoriedade de alguns monumentos modernos, Império ressaltou a importância cultural, artística e histórica mais das atividades do Grupo Oficina do que do edifício em si, destacando a memória daquele lugar, daquele teatro, das importantes contribuições cênicas para o teatro brasileiro moderno. A constante transformação espacial que as peças do Grupo de José Celso sofriam, fez com que o espaço deste teatro eminentemente experimental fosse “aberto” às transformações que cada espetáculo foi requisitando. Um espaço flexível, em constante transformação, que permitisse ser usado de cima, dos lados, de frente para trás ou vice versa. Um espaço adaptável constantemente para o espetáculo e para o público. O TE-ATO de José Celso M. Correa pedia um teatro que permitisse o envolvimento do público por inteiro com os atores, uma integração e participação mais ativa do público, uma espaço que permitisse “englobar” e envolver cada espectador por inteiro.

O espaço projetado por Lina Bo Bardi e Edson Elito (1980-84) pontua todas essas questões, em especial a flexibilidade e liberdade de disposições entre espetáculo e público, os quais podem se integrar ou se separar conforme a intenção do encenador e o objetivo da peça. A permeabilidade entre público e

²⁶ CORREA, José Celso M. “Teatro Oficina: osso duo de roer”, in “Lina Bo Bardi – Teatro Oficina (1980-84)”, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Editora Blau, Lisboa, 1999.

espetáculo é fluida e contínua em função da continuidade espacial propiciada pela arquitetura de Lina Bardi. O projeto partiu do conceito de rua, de passagem, de passarela de ligação entre a Rua Jaceguay, o viaduto, os espaços residuais de sua construção anterior e a grande área livre nos fundos do teatro. Este projeto prevê a conversão de todo o espaço interno – do antigo projeto e também do casarão remanescente na parte de trás do terreno – num grande espaço de encenação. Todo o interior foi demolido preservando apenas as paredes envoltórias de tijolos da década de vinte, com seus arcos romanos de embasamento e parte da cobertura existente. Toda a extensão do teatro, convertida assim em palco da porta de entrada aos fundos, era lugar de “ação cênica”.

À esquerda o estado do edifício do teatro Oficina durante a demolição para a implantação do projeto de Lina Bo Bardi em 1983. Somente as paredes envoltórias com tijolos aparentes da década de vinte foram aproveitadas para o novo projeto. À direita, durante a construção do projeto “Teatro-Rua” de Lina Bo Bardi. Fonte: “*Lina Bo Bardi – Teatro Oficina (1980-84)*”, Lisboa, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Editora Blau, 1999.

Estruturas metálicas desmontáveis e fixadas nas paredes laterais, ao longo de toda a extensão do edifício, configuram palcos/ passarelas que reforçam a ideia de rua e de passagem. As ações podem acontecer simultaneamente em diferentes locais do espaço cênico e as cenas são retransmitidas por um sistema de captação e distribuição de imagens de vídeo para todo o teatro. Com essa

configuração física a construtibilidade da cena é colocada completamente em evidência. De uma maneira muito brechtiana, toda a produtividade da cena é colocada à mostra, tudo faz parte do espetáculo: atores, técnicos, público, equipamentos, etc., todos participam efetivamente da cena.

O Teatro Oficina totalmente reestruturado segundo a concepção projetual “Teatro-Rua” de Lina Bo Bardi. Cenas de espetáculos onde o público e os espectadores se mesclam ocupando todo o espaço cênico através da ocupação das galerias (palcos/ passarelas) laterais feitas em estruturas metálicas. Espaço esse que só foi possível graças ao parecer favorável de Império nos termos de readequação do edifício ao seu uso, ou seja, espaço de evolução da linguagem cênica desenvolvida pelo Grupo de Teatro Oficina. Fonte: “Lina Bo Bardi – Teatro Oficina (1980-84)”, Lisboa, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Editora Blau, 1999.

A fachada externa preservou a aparência de *bunker* de resistência cultural que assumiu no projeto anterior de Lefèvre e Império. Os espaços internos totalmente integrados permitem multiplicidade de soluções estéticas e de conformação da linguagem cênica. O espaço pode ser totalmente ocupado pela *ação cênica*, permite flexibilidade de arranjos cênicos e de variadas soluções dependendo da intenção do encenador. Neste sentido, as mais variadas configurações da relação *palco/platéia* podem ser exploradas em cada espetáculo. O projeto evidencia todas as pesquisas sobre a espacialidade da produção cênica desenvolvidas dentro do Teatro Oficina e ainda possibilita tantas mais quantas puderem sair da cabeça do encenador. Tal espaço flexível adequa-se perfeitamente bem a um Grupo teatral caracterizado por, entre outras coisas, suas constantes experimentações do espaço cênico.

Referências Bibliográficas

- CARONE, Edgar. Parecer de sobre o tombamento do Teatro Oficina, 05 de dezembro de 1981, parte integrante do Processo de Tombamento do Teatro Oficina.
- CORREA, José Celso Martinez. Carta endereçada ao CONDEPHAAT pedindo o tombamento do edifício do Teatro Oficina localizado à R. Jaceguay, n. 520, 17 de novembro de 1980, parte integrante do Processo de Tombamento do Teatro Oficina.
- CORREA, José Celso Martinez. Carta endereçada ao CONDEPHAAT reintegrando o pedido de tombamento do edifício do Teatro Oficina localizado à R. Jaceguay, n. 520, 12 de julho de 1982, parte integrante do Processo de Tombamento do Teatro Oficina.
- CORREA, José Celso Martinez. *Primeiro Ato – Cadernos, Depoimentos, Entrevistas (1958 – 1974)*, seleção, organização de notas de Ana Helena Camargo de Staal, São Paulo, Editora 34, 1998.
- CORREA, José Celso Martinez. *Teatro Oficina: osso duro de roer*, in: “Lina Bo Bardi – Teatro Oficina (1980-84)”, Lisboa, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Editora Blau, 1999.
- COSTA, Iná Camargo, *Sinta o Drama*, Petrópoles, Ed. Vozes, 1998.
- ELITO, Edson. *Uma Rua Chamada Teatro*, in: “Lina Bo Bardi – Teatro Oficina (1980-84)”, Lisboa, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Editora Blau, 1999.
- GOLDFEDER, Sonia. *Teatro de Arena e Teatro Oficina – O Político e o Revolucionário*, dissertação de mestrado, IFCH/UNICAMP, Campinas, 1977.
- GORNI, Marcelina. *Flávio Império – arquiteto e professor*, dissertação de mestrado, EESC/USP, São Carlos, 2004.
- GUERRA, Marco Antonio. *História e dramaturgia: em cena Carlos Telles (década de 70)*, tese de doutoramento. ECA/USP, São Paulo, 1984.
- IMPÉRIO, Flávio. Parecer sobre o tombamento do Teatro Oficina, 23 de novembro de 1982, parte integrante do Processo de Tombamento do Teatro Oficina.
- KOURY, Ana Paula. *Arquitetura Nova* in revista *AU* no. 89, abr/mai 2000, p. 68 a 72.

KOURY, Ana Paula. *Grupo Arquitetura Nova*, dissertação de mestrado, EESC/USP, São Carlos, 1999.

LIMA, Mariângela Alves. *Flávio Império e a cenografia do Teatro Brasileiro*, in: KATZ, Renina e HAMBURGER, Amélia Império (orgs.), *Flávio Império*, col. Artistas brasileiros, São Paulo, Edusp, 1999.

MANTOVANNI, Ana. *Cenografia Teatral em São Paulo: entre a tradição e o novo*, dissertação de mestrado, ECA/USP, São Paulo, 1987.

MICHALSKI, Yan. *Teatro Oficina*, "Jornal do Brasil", 15 de novembro de 1980.

PAES, M. H. Simões. *A Década de 60*, São Paulo, Ed. Ática, 1995.

ROUBINE, Jean-Jacques. *A Linguagem da Encenação Teatral*, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1998.